

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولاسيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندة بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*

Furkan Doğru

Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Asım Çoban

Amasya Üniversitesi

Özet

İnsanoğlunun doğa ile ilişkisi evrendeki varoluşu ile yaşıttır ve ondan yararlanma çabaları ile başlayıp, daha sonra bilimin gelişmesine paralel olarak onun üzerinde üstünlük kurma çabalarına dönüşmüştür (Türküm, 1998). Bu verilen çabalar bugünün en büyük problemlerinden olan çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. İnsanlar nüfus arttıkça ve teknoloji geliştikçe çevreyi daha çok tahrip etmiş ve bu durum durdurulamaz bir hal almıştır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak, gelişen teknolojiyi test etmek ve teknolojiye uyum sağlamak isteyen insanlık bu konuda attığı her adımla çevrenin doğal dengesini bozmuştur. Yıkılan, yakılan, kirletilen çevre sadece insan yaşamı için sorun oluşturmamış, bizimle birlikte yaşayan diğer canlıların yaşamı içinde önemli bir sorun hâline gelmiştir. Çevre kirliliği sonucunda doğanın dengesi bozulmuş ve canlı yaşamı tehlike altına girmiştir.

Türkiye çevre sorunlarından payını alan, değişen ve kirlenen dünya üzerinde pay sahibi ülkelerden biridir. Türkiye'nin önde gelen çevre sorunlarından bazıları; hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliğidir. "Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar" başlığı altında yapılan çalışmalar incelendiğinde; çevre sorunları konusuna gereken önemin verilmediği, insanların yeteri kadar bilinçlendirilmediği görülmüştür.

Bu çalışmanın amacı, "Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar" başlığı altında dergipark sitesinde bulunan çalışmaları; yapıldıkları şehirlere, araştırma amacına, araştırma yöntemine, çalışma grubuna, katılımcı sayısına, veri toplama aracına ve araştırma önerilerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, "Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar" başlığı altında dergipark sitesinden bulunan 20 adet çalışma betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu incelenen çalışmaların en çok; Ankara, İstanbul, Kastamonu, Antalya (f=3) şehirlerinde yapıldığı görülmüştür. Çalışmalar araştırma amacına göre değerlendirildiğinde en çok (f=6), çevre sorunlarına yönelik tutumların incelenmesi amacının ele alındığı görülmüştür. Çalışmalarda araştırma yöntemi olarak en fazla (f=18) Nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İncelenen çalışmalarda, çalışma grubu olarak en fazla öğretmen adayları ile çalışılmıştır (f=9). Katılımcı sayısı olarak dokuz farklı çalışmayla en fazla 200-399 aralığında katılımcı ile çalışılmıştır. İncelenen 20 farklı çalışmanın bir kaçında birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı göz önüne alınarak, veri toplama aracı olarak en fazla (f=11) tutum ölçeği

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

kullanılmıştır. İncelenen çalışmalardan toplam 32 adet öneri incelenmiş ve araştırma önerileri 5 ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar;

1. Müfredata yönelik öneriler (f=15)
2. Sosyal aktivite ve eğitime yönelik öneriler (f=10)
3. Tutumlara yönelik öneriler (f=5)
4. Ailelere yönelik öneriler (f=1)
5. Çalışmanın evrenine yönelik öneriler (f=1)

Yukarıda da görüldüğü gibi en çok öneri başlığı (f=15) müfredata yönelik önerilerdir. Müfredata yönelik öneriler başlığının altında verilen önerilerden bazıları şunlardır;

- Öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık kazanmaları amacıyla müfredata onların ilgisini çekecek etkinlikler eklenebilir.
- Okullarda eğitim gören özellikle erkek öğrencilerin gördükleri dersler çevre duyarlılığını arttıracak şekilde düzenlenmelidir.
- Çevre dersi üniversitelerin başka akademik alanlarında da verilebilir.
- Çevreyi ele alan dersler eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sorunları, İçerik Analizi, Dergipark, Tutum

Examining the studies carried out in Dergipark under the title of "Attitudes towards Turkey's environmental problems"

Abstract

The purpose of this study is to examine the studies on the Dergipark website under the title "Attitudes towards Turkey's environmental problems"; to examine according to the cities where they were conducted, research purpose, research method, study group, number of participants, data collection tool and research suggestions. For this purpose, 20 studies found on the Dergipark website under the title "Attitudes towards Turkey's environmental problems" were examined with the descriptive content analysis method. As a result of the research, most of the studies examined are; It was seen that it was made in the cities of Ankara, Istanbul, Kastamonu, Antalya (f = 3). When the studies were evaluated according to the research purpose, it was seen that the aim of examining attitudes towards environmental problems was mostly addressed (f = 6). Quantitative research method was used the most (f=18) as the research method in the studies. In the studies examined, the study group was mostly teacher candidates (f = 9). In terms of the number of participants, nine different studies were conducted with a maximum of 200-399 participants. Considering that more than one data collection tool was used in several of the 20 different studies examined, the attitude scale was used the most (f = 11) as the data collection tool. A total of 32 suggestions from the studies examined were examined and the research suggestions were examined under 5 main headings.

Keywords: Environment, Environmental Problems, Content Analysis, Dergipark, Attitude

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Giriş

“Çevre” kavramı; kapsamı çok geniş ve çeşitlilik arz eden bir kavramdır. Çevre, “insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da belli bir süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunulabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı” olarak tanımlamıştır (Keleş ve Hamamcı, 1998, s. 25).

Çevre, insanlar başta olmak üzere; diğer canlıların da yaşamını sürdürdüğü alandır. İnsan çevreden etkilenebileceği gibi çevreyi de etkiler yani insan ve çevre etkileşim halindedir. İnsanların yaşadığı alanlara zarar vermesi sonucunda çevre sorunları meydana gelmektedir.

İnsanlar ve diğer canlılar yaşamlarını çevrede ve çevre yoluyla sürdürmek durumundadır. İnsanlar içinde bulunduğu çevreye saygı duymalı ve bunun sonucunda da çevreden güzel bir yaşam beklentisi içinde olmalıdır. İnsanların bir arada yaşaması sonucu toplumsal yaşam ortaya çıkmıştır. Toplumsal yaşam insanların yaşamını etkilediği gibi, insanların çevreye karşı tutum ve davranışlarını da etkilemiştir. İnsanlar artan nüfusa yeni yerleşim yerleri bulmak; yeme, içme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçları karşılamak adına çevreye karşı bir savaş açmış ve çevreyi istila etmeye başlamıştır. İnsanoğlu çevreyi bu şekilde istila ederken çevrenin bir sonu olmadığı inancıyla hareket etmiş; sadece çevrenin değil, kendi sonunu da çevreyi tüketerek getirdiğinin farkına varmamıştır. Son zamanlarda çevre üzerine yapılan araştırmaların sayısındaki artış insanların yavaş yavaş bu vahim durumun farkına vardığını ve çözüm arayışı içinde olduğunu bizlere gösterir niteliktedir.

Çevre sorunlarını aşağıdaki ana problemler altında ele alabiliriz;

- a) Hava kirliliği
- b) Su kirliliği
- c) Toprak kirliliği
- d) Gürültü kirliliği
- e) Görüntü kirliliği

Yukarıda belirtilen kirlilikler insanların faaliyetleri sonucunda zamanla artmış ve günümüzde neredeyse önü alnamaz bir noktaya ulaşmıştır. İnsanların çevreye karşı mücadelesi sonucunda bazı kirlilikler oluşmuştur. Bu kirlilikler; hava, toprak, su, görüntü ve gürültü kirliliği gibi ana başlıklar altında isimlendirilmiştir. Çevrenin bu denli kirlenmesinde; sanayi faaliyetleri, ulaşım, yerleşim gibi sorunlar ana sebeplerden bazıları gibi gösterilse de bu sebeplere de sebep olan tek varlık insandır. Yaşadığı alanı yaşanmaz duruma getiren, aldığı temiz havayı kirleten, içtiği suyu zehirli duruma getiren varlık insandır. Bugünü değil yarını da kirleten, sadece kendi nesline değil dünyada varlık gösteren tüm canlı nesle zarar veren ve çevreyi tahribata uğratan varlık yine insandır. Çevreye verilen bu tahribatın tamamen yok edilmesi mümkün gözükmeseyse de bu tahribatı azaltacak önlemlerin alınması mümkündür.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek, şimdiki nesilleri bilinçlendirmek ve çevre sorunlarını mümkün olduğunca azaltmanın en önemli yolu eğitimidir. Bu çalışmayı ortaya çıkarabilmek ve çevre sorunları konusunda verilen eğitimde söz sahibi olabilmek adına bu

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

çalışma ele alınmıştır. Dergipark sayfasında “Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” başlığı altında yapılan arama sonucunda bu konuda yazılmış; 20 adet çalışma seçilmiş ve araştırma bu çalışmalarla yürütülmüştür.

Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” başlığı altında bulunan çalışmaların betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere yanıtlar aranmıştır;

“Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” başlığı altında yazılan çalışmaların;

1. Yapıldıkları şehirlere göre dağılımı nasıldır?
2. Araştırma amacına göre dağılımı nasıldır?
3. Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
4. Çalışma grubuna göre dağılımı nasıldır?
5. Katılımcı sayısına göre dağılımı nasıldır?
6. Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
7. Araştırma önerilerine göre dağılımı nasıldır?

EVREN VE ÖRNEKLEM

Bu çalışmanın evrenini, Dergipark platformunda “Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” anahtar kelimesi altında bulunan çalışmalar oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini incelenen 20 çalışma oluşturmuştur.

1. YÖNTEM

Bu araştırmada, Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar konusuyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla yönelik olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. “Doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.189). Nitel araştırmalarda kullanılan önemli bilgi kaynaklarından olan dokümanların incelenmesi ile araştırmacının ihtiyacı olan veri, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde edilebilir. Bu sayede doküman inceleme, araştırmacıya zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

1.1 Dokümanlara Ulaşma

Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar konusunda yapılan çalışmalara Dergipark sitesinden ulaşılmıştır. Çalışmalara ulaşabilmek ve araştırmanın kapsamını daraltıp, niteliği artırabilmek için ilgili platformun arama motoruna “Türkiye’nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış ve bulunan sonuçlar tek tek incelenmiştir. İncelenen çalışmalardan araştırma amacına uygun olanlar seçilmiştir. Toplam 20 adet çalışma seçilmiş ve araştırma bu çalışmalarla yürütülmüştür.

1.2 Dokümanların Analizi

Araştırmada ele alınan çalışmalar betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kodlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenlenerek yorumlanır (Gündoğmuş, 2018). Literatürün belirli kriterlere göre taranması sonucunda bulunan çalışmalar her biri farklı kod ismi ile

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

isimlendirilerek bilgisayara indirilmiştir. Bilgisayara indirilen çalışmalar her biri ayrı ayrı olacak şekilde incelenmiş ve her bir araştırma sorusu için veriler elde edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar; yapıldıkları şehirlere, araştırma amacına, araştırma yöntemine, çalışma grubuna, katılımcı sayısına, veri toplama araçlarına ve araştırma önerilerine göre incelenmiş ve bulunan sonuçlar tablolaştırılarak çalışmada sunulmuştur. Tabloda daha net anlaşılması adına bazı kodlamalar yapılmış, bunlar da tablo açıklamalarında belirtilmiştir. Tablo ve şekil açıklamalarında ayriyeten ele alınan araştırma sorusuna yönelik bulunan bilgiler kısa bir şekilde özetlenmiştir.

2. BULGULAR

Araştırma neticesinde bulgular, daha anlaşılabilir olması amacıyla araştırma soruları sırasına göre açıklanmıştır.

2.1 Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Yapılan çalışmanın birinci araştırma sorusu olan “incelenen çalışmaların yapıldıkları şehirlere göre” dağılımına yönelik bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: incelenen çalışmaların yapıldıkları şehirlere göre dağılımı

Şehir	f	%
Ankara	3	%9,09
Kastamonu	3	%9,09
İstanbul	3	%9,09
Antalya	3	%9,09
Afyonkarahisar	2	%6,06
Belirtilmemiş	2	%6,06
Gaziantep	1	%3,03
Diyarbakır	1	%3,03
Aydın	1	%3,03
Sivas	1	%3,03
Tokat	1	%3,03
Trabzon	1	%3,03
Van	1	%3,03
Adıyaman	1	%3,03
Edirne	1	%3,03
Samsun	1	%3,03
Ağrı	1	%3,03
Kayseri	1	%3,03
Niğde	1	%3,03

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

İzmir	1	%3,03
Mardin	1	%3,03
Rize	1	%3,03
Eskişehir	1	%3,03
Toplam	33	%100

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunlarını ele alan çalışmalar incelendiğinde en çok çalışma yapılan şehirler %9,09 oranla Ankara, Kastamonu, İstanbul, Antalya olmuştur. Bu şehirlerde üçer çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak bu konuda 23 farklı şehirde çalışma yürütülmüştür. İncelenen çalışmalardan üç tanesinde birden fazla şehirde çalışma yürütülmüştür. Bu da 20 çalışmanın incelenmesine rağmen, 23 farklı şehirde çalışmanın yürütülmesine olanak sağlamıştır.

2.2 İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu olan "incelenen çalışmaların araştırma amacına göre" dağılımına yönelik bulgular Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: incelenen çalışmaların araştırma amacına göre dağılımı

Araştırma amacı	f	%
Çevre sorunlarına yönelik tutumların incelenmesi	6	%24,99
Çevre sorunlarına yönelik tutumların belirlenmesi	5	%20,83
Çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyinin incelenmesi	4	%16,66
Çevre sorunlarına yönelik davranışların incelenmesi	3	%12,49
Çevresel duyarlılık ve buna ilişkin değişkenlerin incelenmesi	1	%4,16
Çevre sorunları hakkındaki görüşlerin incelenmesi	1	%4,16
Çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkların belirlenmesi	1	%4,16
Çevre kirliliğine yönelik metaforik algıların incelenmesi	1	%4,16
Çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkların incelenmesi	1	%4,16
Çevre sorunlarına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi	1	%4,16
Toplam	24	%100

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunlarını ele alan çalışmalar araştırma amaçları kapsamında ele alındığında; en fazla ele alınan amaç %24,99 oranla "Çevre sorunlarına yönelik tutumların incelenmesi" olmuştur. İncelenen çalışmalarda 10 farklı amaç ele alındığı gözlenmiştir. Araştırma amacının bazı çalışmalarda birden fazla olduğu görülmüş ve ayrı kategorilerde ele alınmıştır (örn; Çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılıkların belirlenmesi amacı; çevre sorunlarına yönelik tutumların belirlenmesi ve çevre sorunlarına yönelik duyarlılıkların belirlenmesi alt başlıkları altında ele alınmıştır). Bu yüzden incelenen çalışma sayısı 20, araştırma amacının frekansı 24 olarak gözlenmiştir.

2.3 Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "İncelenen çalışmaların araştırma yöntemine göre" dağılımına yönelik bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: İncelenen çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı

Araştırma yöntemi	f	%
Nicel araştırma yöntemi	18	%90
Nitel araştırma yöntemi	1	%5
Belirtilmemiş	1	%5
Toplam	20	%100

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunlarını ele alan çalışmalarda 2 farklı araştırma yöntemi kullanıldığı ve 1 çalışmada kullanılan araştırma yönteminin belirtilmediği gözlenmiştir. Bu yöntemlerden %90 oranla en fazla sayıda kullanılan Nicel araştırma yöntemi olduğu gözlenmiştir.

2.4 Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "incelenen çalışmaların çalışma grubuna göre" dağılımına yönelik bulgular Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 1: İncelenen çalışmaların çalışma grubuna göre dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunlarını ele alan çalışmalarda 9 farklı çalışma grubuna rastlanmıştır. Çalışma grupları belirlenirken eğer branş belirtilmiş ise (okul öncesi öğretmen adayları vb.) branş altında ele alınmış, belirtilmemiş ise öğretmen adayları grubunda ele alınmıştır. En fazla frekansa sahip çalışma grubu öğretmen adaylarıdır (f=9). Sınıf öğretmen adayları, sınıf öğretmenleri, son sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler öğretmen adayları, eğitim fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri ise en az frekansa sahip çalışma gruplarıdır (f=1).

2.5 Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "incelenen çalışmaların katılımcı sayısına göre" dağılımına yönelik bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Tablo 4: İncelenen çalışmaların katılımcı sayısına göre dağılımı

Katılımcı sayısı	f	%
0-199	5	%25
200-399	9	%45
400-599	3	%15
600-799	2	%10
800+	1	%5
Toplam	20	%100

Tablo 4 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunlarını inceleyen araştırmalar baz alındığında, incelenen her çalışma birbirinden farklı katılımcı sayısı ile oluşturulduğu için belirli kategoriler oluşturulmuş (0-199, 200-399, 400-599, 600,799, 800+) ve araştırmalar bu kategoriler altında gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma sonucu ele alınan araştırmaların katılımcı sayısı aralığı olarak en fazla %45 oranla 200-399(f=9) aralığında katılımcı ile gerçekleştirildiği görülmüştür.

2.6 Altıncı Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarına göre" dağılımına yönelik bulgular Şekil 2'de sunulmuştur.

Şekil 2: İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şekil 2 incelendiğinde Türkiye'nin çevre sorunları başlığını inceleyen araştırmalar veri toplama araçlarına göre incelendiğinde, araştırmalarda 8 farklı veri toplama aracı kullanıldığı ve bu araçlardan en çok tercih edilenin tutum ölçeği olduğu gözlenmiştir (f=11). İncelenen toplam çalışma sayısı 20 iken veri toplama aracı frekansının 26 olmasının sebebinin bazı çalışmalarda birden fazla veri toplama aracının kullanılmış olmasının olduğu anlaşılmaktadır.

2.7 Yedinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "İncelenen çalışmaların araştırma önerilerine göre" dağılımına yönelik bulgular Şekil 3'de sunulmuştur.

Şekil 3: İncelenen çalışmaların araştırma önerilerine göre dağılımı

Şekil 3'te ele alınan çalışmalarda verilen öneriler ana başlıklarıyla incelenmiştir. Çalışmalarda verilen öneriler çalışmaların daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenden dolayı araştırma önerileri kapsamında yukarıda ele alınan kodlar alt öneriler şeklinde ayrı ayrı incelenmiştir.

2.7.1 Müfredata yönelik öneriler

Müfredata yönelik öneriler, araştırma önerileri temasında en çok (n=15) tekrar eden araştırma önerisi kodudur. Bu kod altında ele alınan alt öneriler şunlardır;

- Çevre derslerinin öğrencilere etkisi araştırılmalı ve çevre dersinin daha alt sınıflarda da verilmesi konusu bundan sonra yapılacak araştırmalarda ele alınmalıdır.
- Öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık kazanmaları amacıyla müfredata onların ilgisini çekecek etkinlikler eklenebilir.
- Okullarda eğitim gören özellikle erkek öğrencilerin gördükleri dersler çevre duyarlılığını arttıracak şekilde düzenlenmelidir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Eğitimin her bölümünde, öğrenim gören öğrencilere çevre eğitimini ele alan dersler zorunlu ders olarak verilmelidir.
- Çevre dersi üniversitelerin başka akademik alanlarında da verilebilir.
- Çevreyi ele alan dersler eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere verilmelidir.
- Çevre ile ilgili verilecek eğitimin daha erken yaşlarda verilmesi gerekmektedir.
- Çevreyi korumaya yönelik faaliyetler eğitimin ilk kademesinden son kademesine kadar uygulanmalıdır.
- Çevreyle ilgili dersler teorik dersler olmaktan çıkıp pratiğe ve davranışa dönüşecek şekilde verilmelidir.
- Eğitim fakültelerinde çevreye karşı bilinci artırmaya yönelik öğrencilere ders seçme imkanı sunulabilir.
- Eğitim fakültesi bünyesi altında bulunan tüm bölümlere çevreye yönelik sorunları ele alan dersler eklenmelidir.
- Çevreyi ele alan dersler sadece teorikte kalmamalı pratiğe dönüştürülmelidir.
- Çevre dersleri üniversitelerin tüm programlarında öğrencilere zorunlu veya seçmeli bir ders olarak verilebilir.
- Eğitim fakültesi kapsamında bulunan “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” lisans programında öğrencilere verilen derslerin içeriği, çevreye karşı duyarlılığı artıracak şekilde güncellenebilir.
- İnsanlara çevre konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılabilir ve çevreye yönelik verilen eğitim daha önemli hale getirilebilir.

2.7.2 Sosyal aktivite ve eğitime yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Sosyal aktivite ve eğitime yönelik öneriler” kodu en çok tekrar eden ikinci koddur (n=10). Öneriler aşağıdaki alt önerilerden oluşmaktadır;

- Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına, çevre sorunlarını ele alan etkinliklerin ve bilinçlendirme çalışmalarının sıklığı artırılabilir.
- Sosyal Bilgiler bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına karşı olumlu bir tutum takınmasına fayda sağlayacak çevre eğitimi almaları sağlanmalı ve gezilerle bu eğitim desteklenmelidir.
- Eğitim fakültelerinde öğrenim gören adayların, çevreye yönelik sorunları ele alan etkinliklere daha fazla katılımını sağlanabilir.
- Öğretmen adaylarının, çevre ile ilgili tutum geliştiren kuruluşlara katılmaları ve katıldıkları kuruluşların faaliyetlerini desteklemeleri sağlanmalıdır.
- Eğitim camiasındaki bireylere; çevre bilincini artıracak, çevreye yönelik tutumları ve algıları değiştirecek etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.
- Çevreye yönelik olumlu tutumu arttırmak amacıyla çevreyi ele alan etkinlikler yapılabilir.
- Öğrencilerin çevreyi savunan kurum ve kuruluşlara gönüllü bir şekilde katılımı sağlanabilir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Televizyon programlarında, sosyal medyada ve basılı medyada çevreyi ele alan içeriklere daha fazla önem verilmelidir.
- Öğretmenlere uygulamalı hizmet içi eğitimler verilebilir.
- Eğitim fakültelerinde öğrenim gören adayların çevreye yönelik; farkındalık, tutum, bilinç ve algılarını araştıran nitel çalışmalar yapılabilir.

2.7.3 Tutumlara yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Tutumlara yönelik öneriler” kodu aşağıdaki gibi alt önerilerden oluşmaktadır.

- Bu ele alınan çalışmadan sonra yapılacak çalışmalarda; çalışmanın evren ve örnekleme değiştirilebilir, başka alanda ve düzeyde de sonuçların ortaya çıkması sağlanabilir.
- Çevreye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve bu tehditleri engellemek amacıyla bireylere kazandırılacak tutumların olumlu bir şekilde olması sağlanmalıdır.
- Eğitimcilerin çevreye ve sorunlarına karşı tutumları incelenmeli ve sundukları program bu inceleme sonucuna yönelik bir değerlendirmeye alınmalıdır.
- Eğitim fakültelerinde öğrenim gören adayların dini değerleri ve bu değerlerin çevreye yönelik tutumların kazandırılmasına olan etkisi incelenmelidir.
- Sosyal Bilgiler bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına yönelik tutumları daha fazla geliştirilmelidir.

2.7.4 Ailelere yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Ailelere yönelik öneriler” kodu aşağıda gösterildiği gibi alt önerilerden oluşmaktadır;

- Eğitim gören öğrencilerin aileleri çevre konusunda daha fazla bilinçlendirilebilir.

2.7.5 Çalışmanın evrenine yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Çalışmanın evrenine yönelik öneriler” kodu aşağıdaki gösterildiği gibi alt önerilerden oluşmaktadır;

- Yapılan çalışmada kullanılan çalışma grubunun daha geniş bir evrene yönelik olması ve bu evrendeki farklı gruplar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracak araştırmaların yapılması önerilebilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Dergipark'ta “Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” başlığı altında 20 farklı çalışma ele alınmıştır. İncelenen çalışmalar; şehir, araştırma amacı, araştırma yöntemi, çalışma grubu, katılımcı sayısı, veri toplama aracı ve araştırma önerilerine göre incelenmiştir. İncelenen çalışmalar; Dergipark sitesinden “Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar” başlığı altında bulunan çalışmalardan oluşmuştur. Gültekin ve Buldur (2022) Okul öncesi eğitimde çevre eğitimi alanında yapılan 85 çalışmayı incelemiştir. Kahyaoğlu (2016) Türkiye'de çevre eğitimi üzerine

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

yapılan araştırmaların içerik analizini yapmış ve çalışmasında toplam 179 çalışmayı ele almıştır. Bu bağlamda çevre eğitimi üzerine yapılan çalışmaları analiz eden 2 adet çalışma olmakla birlikte; Türkiye'nin çevre sorunlarına yönelik tutumlar başlığı altında yapılan araştırmaları ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan araştırmanın literatürde yeni bir alan açacağı, eksik alanları dolduracağı ve bundan sonra yapılacak çalışmalara öncülük edeceği umulmaktadır. Çevre sorunları geçmişten günümüze hep gündemde bir konu olmakla birlikte, değişen dünya düzeninde gelecekte çok daha önemli bir yere sahip olacağı ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla ele alınacağı düşünülmektedir.

Türkiye'de 23 farklı şehirde çevre sorunlarına yönelik tutumlar başlığı altında araştırmanın yapıldığı ve bu başlık altında en çok (n=3) Ankara, Kastamonu, İstanbul ve Antalya'da yapıldığı görülmektedir. 20 çalışmanın incelenmesine rağmen 23 farklı şehir çıkmasının sebebi; bazı çalışmaların birden fazla şehirde yürütülmüş olmasıdır. Çalışmalar araştırma amacına göre değerlendirildiğinde bu konuda en fazla ele alınan amacın (n=6) "çevre sorunlarına yönelik tutumların incelenmesi" amacı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada ele alınan kavramın tutum olması ve araştırma amaçlarında en çok tutumların incelenmesi; bulguların araştırma amacına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmalar araştırma yöntemine göre değerlendirildiğinde en fazla (n=18) Nicel araştırma yöntemiyle yazılan çalışmaların varlığı dikkat çekmiştir. Ele alınan araştırmalar çalışma grubu açısından incelendiğinde araştırmalarda çalışma grubu olarak en fazla (n=9) olarak öğretmen adaylarının çalışmalarda kullanıldığı gözlenmiştir. Araştırmalarda katılımcı sayısı ağırlıklı olarak 200-399 aralığında tutulmuştur. Araştırmalarda veri toplama aracı olarak, bazı araştırmalarda birden fazla veri toplama aracının kullanıldığı dikkate alınarak en fazla sayıda kullanılan üç veri toplama aracının; tutum ölçeği(n=11), davranış ölçeği (n=4) ve form (n=4) olduğu görülmüştür. Veri toplama araçlarının araştırma yöntemine uygun seçildiği gözlenmiştir.

İncelenen çalışmalarda verilen öneriler; müfredata yönelik öneriler, sosyal aktivite ve eğitime yönelik öneriler, tutumlara yönelik öneriler, ailelere yönelik öneriler ve çalışmanın evrenine yönelik öneriler ana başlığı altında gruplandırılmıştır. Müfredata yönelik öneriler en çok sayıda (n=15) alt öneriye sahip ana başlıktır. Müfredata yönelik verilen önerilerden bazıları şunlardır; Öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık kazanmaları amacıyla müfredata onların ilgisini çekecek etkinlikler eklenebilir, Okullarda eğitim gören özellikle erkek öğrencilerin gördükleri dersler çevre duyarlılığını arttıracak şekilde düzenlenmelidir, Eğitimin her bölümünde, öğrenim gören öğrencilere çevre eğitimini ele alan dersler zorunlu ders olarak verilmelidir. Bu öneri örnekleri incelendiğinde yapılan çalışmalarda müfredat eksikliğinden açık bir şekilde bahsedildiği gözlemlenmektedir.

İncelenen çalışmalarda verilen öneri başlıklarından olan "sosyal aktivite ve eğitime yönelik öneriler" başlığı altındaki bazı öneriler şunlardır; Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına, çevre sorunlarını ele alan etkinliklerin ve bilinçlendirme çalışmalarının sıklığı artırılabilir. Sosyal Bilgiler bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına karşı olumlu bir tutum takınmasına fayda sağlayacak çevre eğitimi almaları sağlanmalı ve gezilerle bu eğitim desteklenmelidir. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören adayların, çevreye yönelik sorunları ele alan etkinliklere daha fazla katılımını sağlanabilir. Eğitim camiasındaki bireylere; çevre bilincini arttıracak, çevreye yönelik tutumları ve algıları değiştirecek etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Çevreye yönelik olumlu tutumu arttırmak amacıyla çevreyi

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ele alan etkinlikler yapılabilir. Verilen örnekler incelendiğinde; öğretmenlerin ve öğrencilerin farkındalık eksiğinin giderilmesi adına yapılacak çalışma önerilerinden çokça bahsedildiği dikkat çekmektedir.

Araştırmalarda ele alınan bir diğer öneri başlığı tutumlara yönelik öneriler başlığıdır. Oluşturduğumuz başlık altında bulunan öneriler; Eğitimcilerin çevreye ve sorunlarına karşı tutumları incelenmeli ve sundukları program bu inceleme sonucuna yönelik bir değerlendirmeye alınmalıdır. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören adayların dini değerleri ve bu değerlerin çevreye yönelik tutumların kazandırılmasına olan etkisi incelenmelidir. Sosyal Bilgiler bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına yönelik tutumları daha fazla geliştirilmelidir. Bu ve buna benzer öneriler çevre eğitiminde tutumun önemine dikkat çekmeye çalışmış ve bu eksikliğin giderilmesi yönünde aksiyon alınmasını sağlamaya çalışmıştır.

Öneriler ana başlığı altındaki bir diğer alt öneri başlığı ailelere yönelik önerilerdir. Bu başlık altında; Eğitim gören öğrencilerin aileleri çevre konusunda daha fazla bilinçlendirilebilir önerisi verilmiştir. Bu başlık çevre eğitimi konusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğu kadar ailelerinde bilinçli bireyler olmasının önemini vurgulamaya çalışmıştır.

Ele alınan çalışmaların öneriler bölümünde oluşturduğumuz son ana başlık çalışmanın evrenine yönelik önerilerdir. Bu başlık altında; yapılan araştırmada kullanılan çalışma grubunun daha geniş bir evrene yönelik olması ve bu evrendeki farklı gruplar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracak araştırmaların yapılması önerilebilir. Bu öneri çevre eğitimi ele alan çalışmaların bir grupta sınırlı kalmaması gerektiğini, daha geniş bir evrene ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu önerilere ve sonuçlara yönelik olarak; çevre sorunları geçmişten günümüze kadar artan bir şekilde süregelmiştir. İlk günden itibaren hızla ilerleyen çevre sorunları, sanayi inkılabı sonrasında durdurulamaz bir boyuta ulaşmıştır. Çevre konusu günümüzde üstünde fazlaca durulan ve daha fazla durulması gereken bir konudur. Yıl yıl çevre konusunda yapılan çalışmaların sayısındaki artış ve nitelik bu durumu kanıtlar niteliktedir. Türkiye ve diğer dünya ülkeleri son yıllarda artan çevre sorunlarının farkında olup buna karşı çevre politikaları oluşturmaktadır. Türk eğitim sisteminde yer alan çevre eğitimi dersiyle öğrencilerin çevre konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu derslere gereken önemin verilmemesi, çevre konusunda bilinçsiz insanların artması, çevre politikalarının yeterli düzeyde olmaması ve çevreyle ilgili yaptırımların caydırıcı nitelikte olmaması çevre sorunlarını gelecekte daha aşılamaz duruma getirecektir.

Çevre sorunları gündemden hiçbir zaman düşmeyecek bir konudur. Çevre sorunlarının daha fazla artmaması için; müfredatta bulunan çevre dersi iyileştirilmeli veya çevreyle ilgili yeni dersler eklenmelidir. Çevre dersi eğitimin diğer kademelerinde de yer alacak biçimde düzenlenmelidir. Öğretmenler ve öğrenciler çevre eğitimi konusunda etkinliklere katılmalı ve hizmet içi eğitim almalıdır. Çevre eğitimi sadece öğrenciye değil, aileye de verilmelidir. Çevreyi ele alan çalışmaların evreni genişletilmelidir.

KAYNAKÇA

Arık, S., Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. Kastamonu eğitim dergisi, 25(3), 1147-1164.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Ateş, H. K., Öner, A. I. (2020). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyinin incelenmesi. Kesit akademi dergisi, 6, 126-144.

Çelik, M., Doğru, M. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik davranışlarının incelenmesi. YYÜ eğitim fakültesi dergisi, 16(1), 1791-1813.

Ek, H. N., Kılıç, N., Ögdüm, P., Düzgün, G. Ve Şeker, S. (2009). Adnan menderes üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu eğitim dergisi, 17(1), 125-136.

Erbasan, Ö., Erkol, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası toplum araştırmaları dergisi, 15(24), 2443-2471.

Ercengiz, M., Kurt, S. K. Ve Polat, S. (2018). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının incelenmesi (Ağrı ili örneği). Ekev akademi dergisi, 59, 119-132.

Gültekin, M. C. (2017). Üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarına dair bir inceleme: Mardin Artuklu üniversitesi örneği. Selçuk üniversitesi sosyal ve teknik araştırmalar dergisi, 14, 172-185.

Hürriyet. (2020,08,17). Hürriyet. Hürriyet.com.tr: <https://www.hurriyet.com.tr/egitim/3-sinif-fen-bilimleri-dogal-ve-yapay-cevre-konu-anlatimi-41588680> adresinden alındı

Kahyaoğlu, M., Özgen, N. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kurumsal eğitim bilim dergisi, 5(2), 171-185.

Karadağ, Y., Acar, F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi. Uluslararası sosyal bilgilerde yeni yaklaşımlar dergisi, 4(1), 62-78.

Karbeyaz, A., Özdemir, B. Ve Kurt, M. (2019). Aday öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Sosyal bilimler dergisi, 9(18), 88-102.

Kayalı, H. (2010). Sosyal bilgiler, Türkçe ve Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Marmara coğrafya dergisi, 21, 258-268.

Kazazoğlu, T. I., Erkal, S. (2022). Üniversite öğrencilerinin çevre farkındalık düzeylerinin ve çevre sorunlarına yönelik davranışlarının incelenmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 21(81), 21-42.

Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1998). Çevre bilimi, Ankara: İmge Kitabevi.

Kızılay, E., Hamalosmanoğlu, M. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Öğretmen eğitimi ve öğretim dergisi, 1(1), 25-34.

Öcal, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Marmara coğrafya dergisi, 27, 333-352.

Polat, S., Kırpık, C. (2013). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Bartın üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 2(1), 205-227.

Şahin, H. G., Doğu, S. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi. Elementary education online, 17(3), 1402-1416.

Türküm, A. S. (1998). Çağdaş toplumda çevre sorunları ve çevre bilinci. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Dergisi, 165-181.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Uyanık, G. (2016). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1): 30-41.

Yenice, N., Tunç, G. A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 31(1), 207-222.

Yurttaş, A., Kartal, E. E. Ve Çağlar, A. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Temel eğitim dergisi, 6(22), 6-18.